

РАЗДЕЛ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041642>

УДК 353.9

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

А.Ю. Угоднова,

студент 1 курса магистратуры, напр. «Государственное и муниципальное управление»

И.Д. Колмакова,

научный руководитель,
д.ф.-э.н., проф.,
ЧелГУ,
г. Челябинск

Аннотация: В статье рассматривается работа регионов Российской Федерации в области реализации молодежной политики. В статье освещаются особенности и тенденции направлений по работе с молодежью. Главное внимание обращается на форумную компанию, создание молодёжных пространств и исследование молодёжи. Констатируется то, что молодёжь имеет возможность для самореализации. Региональные органы власти создают свои пути молодёжной политики, исходя из особенностей субъекта РФ.

Ключевые слова: молодежная политика, форумная компания, исследование молодежи, молодежные пространства, самореализация

USE OF GEODESIC-MARKSHADING METHODS IN CONSTRUCTION OF TUNNELS

A.Yu. Ugodnova,

1st year Master's student, e.g. «State and Municipal Management»

I.D. Kolmakova,

Scientific Supervisor,
Doctor of Economics, Professor,
ChelSU,
Chelyabinsk

Annotation: The article examines the work of the regions of the Russian Federation in the field of youth policy implementation. The article highlights the features and trends of the directions of work with young people. The main focus is on the forum company, the creation of youth spaces, and youth research. It is stated that young people have the opportunity for self-realization. Regional authorities create their own ways of youth policy, based on the characteristics of the subject of the Russian Federation.

Keywords: youth policy, forum company, youth research, youth spaces, self-realization

Каждый регион обладает своими нормативно – правовыми особенностями реализации молодёжной политики, также создаёт и отличающиеся от других регионов мероприятия, проекты в работе с молодёжью, которые зависят от запроса молодёжи и глобальной цели развития всего субъекта.

В целом на территории Российской Федерации реализацию молодёжной политики осуществляет Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь), созданное в 2008 году [1-7].

Ежегодно каждый регион строит свою работу по системе ключевых показателей, формируемой Росмолодежью. В рамках этой системы предусмотрено участие региона в событиях страны, а также проведение ключевых действий на своей территории. В том числе реализация федеральных проектов, участие в масштабных конкурсах, патриотическое воспитание и многие другие. Таким путём региональные органы власти выбирают способы достижения ключевых показателей и повестку по ключевым событиям для молодёжи.

В рамках этой системы хочется отметить одну из масштабных отраслей по работе с молодёжью – это проведение крупных форумов. К такому виду на данный момент относятся федеральные и региональные форумы, которые проходят на разных территориях нашей страны.

Начало молодёжным форумам было положено в 2004 году, когда молодежное движение «Наши» по совместной инициативе с Росмолодежью впервые провели Всероссийский образовательный форум «Селигер», в котором до 2008 года принимали участие только активисты и комиссары движения «Наши». Затем эта отрасль стала развиваться и становиться более масштабной.

На данный момент есть немало федеральных форумов, которые направлены на различные интересы молодёжи – это и молодые ученые, преподаватели общественных наук, молодые депутаты, политические деятели, творческая молодёжь и так далее. В таком событии могут принять

участие все желающие, которые проявляют интерес и активную жизненную позицию.

Однако сейчас появилась тенденция к проведению региональных форумов с целью увеличения компетенций молодёжи именно своего субъекта и привлечением внимания молодых гостей из соседних регионов для повышения прибытия населения.

Например, Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум «Восток», который проходит в г. Владивосток. Основной целью форума является выявление и консолидация запросов и предложений работодателей Дальнего Востока к молодым специалистам и создание новых возможностей для социально-профессиональной самореализации молодежи в регионе. Также история форума «Алтай. Территория развития» начинается в 2009 году, когда в Чарышском районе Алтайского края прошел первый молодежный форум «Алтай туристический рай». Он был посвящен развитию туризма в регионе.

Также региональные форумы могут быть и локализованным событием от федерального форума. Так, в марте 2021 года Свердловская область провела региональную смену федерального форума «Территория смыслов». Также Челябинская область в 2021 году готовит проведение регионального слёта всероссийского форума «Таврида-Арт».

То есть, в целом наблюдается тенденция к проведению региональных форумов для повышения компетенций молодёжи, а также увеличивается количество молодёжных выездных мероприятий по всей стране.

Успешным примером в этой тенденции являются Новосибирская и Архангельская области. С 2018 года отдел молодёжной политики Министерства образования Новосибирской области запустили проект по созданию «Открытых пространств» [4-8]. Ежегодно в своём регионе команда открывает по 3 площадки для реализации потенциала молодёжи в муниципальных образованиях. Этот опыт передают и коллегам из Архангельской области, которые так же активно начали создание молодёжных пространств.

Под молодёжным пространством понимается помещение, в котором ответственность за ход, содержание и результаты происходящего разделяется между пользователями пространства.

Участие молодых людей в жизни открытого пространства выражается в организации и проведении молодыми людьми своими силами мероприятий, которые актуальны для них, а также создание комфортной внутренней атмосферы. Молодёжь принимает участие в работе молодёжного пространства на взаимной безвозмездной основе.

Молодёжное пространство является центром притяжения молодых лидеров и всего активного сообщества муниципального образования.

Наполняемость и событийный план зависит от типа муниципального образования в зависимости от площади муниципального образования, численности населения и численности молодёжи.

На территории Челябинской области таких пространств очень мало. Самым ярким примером является креативное общественное пространство «Арт Сатка». это современная площадка для социокультурного и интеллектуального досуга жителей и гостей Саткинского района, созданная при поддержке Фонда президентских грантов, администрации Саткинского муниципального района, Фонда "Собрание". Пространство разделено на несколько функциональных зон по возрастным группам и интересам; все оснащены мультимедийным оборудованием, а также оборудованием для людей с ограниченными возможностями.

Главным управлением молодёжной политики в апреле 2021 года была проведен опрос среди представителей молодёжи Челябинской области на тему «Исследование механизмов работы с молодёжью» [8]. В опросе приняли участие 155 человек из 28 муниципалитетов нашего региона (рис. 1). Среди исследуемых вопросов стало сравнение различных аспектов деятельности органов власти в муниципалитетах с разной численностью молодого поколения.

Рисунок 1 – Исследование мнения молодёжи Челябинской области в возрасте от 14 до 35 лет на тему необходимости создания молодежных пространств

Что касается молодёжных пространств, то оказалось, что у 53 % респондентов есть молодёжные пространства, где они могут интересно и полезно провести в свободное от учебы/работы время. Однако, анализируя ответы разных муниципальных образований, следует вывод, что молодёжные пространства есть в крупных городах и районах, что сказывается и на вовлеченности молодого поколения в организации мероприятий муниципального образования.

Так, 53 % респондентов, у которых есть молодёжные пространства – знают и проводимой работе органов власти и молодёжных движений муниципалитета. А в территориях, в которых отсутствуют такие пространства – динамика вовлеченности молодёжи в активность муниципального образования снижена. Соответственно, следует создать пространства стратегического развития молодых лидеров и в малых территориях Челябинской области.

Можно увидеть, что большинство молодёжи задумывается о создании пространств в своём муниципалитете. Исходя из исследования опыта выигранных Всероссийских конкурсов молодёжных проектов, следует отметить, что молодёжь проявляет инициативу в создании открытых пространств и осуществляет ее самостоятельно, привлекая ресурсы вне государственной поддержки. В то же время возможности городской и сельской молодёжи существенно отличаются. В маленьких городах почти нет мест для спортивного, культурного и образовательного досуга молодёжи, что подтверждает актуальность тенденции.

Таким образом, следует сделать вывод, что наблюдается тенденция на создание условия для самореализации молодёжи, для возможности выбора пути своего определения жизни самим. Летние форумы дают возможность набраться компетенций и выбрать стезю для будущего, а молодёжные пространства создают условия для создания своего личного опыта.

Список литературы

- [1] Федеральный закон от 30.12.2020 N 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации».
- [2] Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
- [3] Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2020 г. № 780-П «Об утверждении государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»».

[4] Концепция «Развитие государственной молодёжной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы», утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 263-п. (ред. от 21.08.2018).

[5] Паспорт национального проекта «Образование» от 24.12.2018 N 16 (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол).

[6] Меркулов П.А. Формирование молодёжной политики в Российской Федерации. / П.А. Меркулов, А.Л. Елисеев. // Среднерусский вестник общественных наук. – 2014. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-molodezhnoy-politiki-v-rossiyskoy-federatsii>. (дата обращения: 06.05.2021).

[7] Сайт Росмолодежи – Электронные данные. [Электронный ресурс]. – URL: <https://myrosmol.ru/>. (дата обращения: 16.05.2021).

[8] Сайт Главного управления молодёжной политики Челябинской области. [Электронный ресурс]. – URL: <https://molod.gov74.ru/>. (дата обращения: 16.05.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law of 30.12.2020 N 489-FZ "On youth policy in the Russian Federation".

[2] Order of the Government of the Russian Federation of November 29, 2014 N 2403-r "On Approval of the Fundamentals of State Youth Policy of the Russian Federation for the Period until 2025".

[3] Decree of the Government of the Chelyabinsk Region of December 30, 2020 No. 780-P "On approval of the state program of the Chelyabinsk Region" Improving the efficiency of the implementation of youth policy in the Chelyabinsk Region".

[4] Concept "Development of the state youth policy of the Novosibirsk region for 2016-2021", approved by the decree of the Government of the Novosibirsk region of 13.07.2015 No. 263-p. (as revised on 21.08.2018).

[5] Passport of the national project "Education" dated 12.24.2018 N 16 (approved by the Presidium of the Council under the President of the Russian Federation for Strategic Development and National Projects, protocol).

[6] Merkulov P.A. Formation of youth policy in the Russian Federation. / P.A. Merkulov, A.L. Eliseev. // Central Russian Bulletin of Social Sciences. – 2014. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-molodezhnoy-politiki-v-rossiyskoy-federatsii>. (date of access: 05/06/2021).

[7] Site of Rosmolodezh – Electronic data. [Electronic resource]. – URL: <https://myrosmol.ru/>. (date of access: 16.05.2021).

[8] Site of the Main Department of Youth Policy of the Chelyabinsk Region. [Electronic resource]. – URL: <https://molod.gov74.ru/>. (date of access: 16.05.2021).

© А.Ю. Угоднова, 2021

Поступила в редакцию 19.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Угоднова А.Ю. Современные тенденции реализации молодежной политики // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 252-258. URL: <https://ip-journal.ru/>